

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
Direttore Prof. Italo Ferino

DERIVATI DEI MACROCICLI
[12]aneNS₃ E [12]aneN₂S₂
E LORO APPLICAZIONI COME
SENSORI MOLECOLARI DI
FLUORESCENZA PER IONI
METALLICI

Relatori:

Prof. Vito Lippolis

Dr. Alessandra Garau

Tesi di laurea di:

Mattia Nieddu

Anno Accademico 2011-2012

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
Direttore Prof. Italo Ferino

DERIVATI DEI MACROCICLI
[12]aneNS₃ E [12]aneN₂S₂
E LORO APPLICAZIONI COME
SENSORI MOLECOLARI DI
FLUORESCENZA PER IONI
METALLICI

Relatori:

Prof. Vito Lippolis

Dr. Alessandra Garau

Tesi di laurea di:

Mattia Nieddu

Anno Accademico 2011-2012

Ringraziamenti

Un doveroso ringraziamento al mio relatore Vito Lippolis per avermi dato l'opportunità di svolgere il tirocinio presso il suo gruppo di ricerca, per la sua disponibilità e per i suoi preziosi consigli.

Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Alessandra Garau che mi ha seguito costantemente durante le fasi di lavoro, per la sua determinazione e professionalità, per avermi permesso di imparare i segreti del mestiere e dato fiducia e responsabilità che spero di essermi guadagnato.

Un grazie di cuore va alla Dott.ssa Claudia Caltagirone per la sua bontà d'animo, la sua gentilezza, per il suo aiuto e i suoi immancabili consigli.

Un grazie anche alla Dott.ssa Greta De Filippo per le sue preziose dritte e per avermi introdotto nel mondo delle ciclizzazioni.

Un grazie al mitico tecnico di laboratorio Antonio Sabeddu, per il suo umorismo e per la sua fine ironia che mi ha regalato più di un sorriso anche nei momenti di sconforto.

Ringrazio Martina per essersi dimostrata un'amica dandomi il suo sostegno e la sua disponibilità anche quando le cose non andavano per il verso giusto.

Un grazie particolare va ai miei cari amici Giacomo, Delara, Luca e Marco per avermi sostenuto nel mio percorso, ma soprattutto, per avermi cibato e per aver sopportato le mie follie, la mia personalità e le mie stranezze in questi anni.

L'ultimo ringraziamento, ma non meno importante, va alla mia famiglia per avermi sempre responsabilizzato sulle mie decisioni e per avermi incoraggiato e sostenuto in tutto quello che faccio.

GRAZIE DI CUORE!!!!

INDICE

Capitolo 1: Introduzione

1.1 Cenni di chimica supramolecolare	pag. 2
1.2 Recettori	pag. 2
1.2.1 Chimica dei macrocicli	pag. 4
1.2.1.1 Effetto chelante ed effetto macrociclo	pag. 6
1.3 Sensori molecolari	pag. 8
1.3.1 Sensori ottici	pag.10
1.4 Fluorofori	pag. 19
1.4.1 Cumarina	pag. 19
1.4.2 Chinolina	pag. 20
1.5 Scopo della tesi	pag. 22

Capitolo 2: Sintesi dei leganti

2.0 Metodi generali per sintesi dei macrocicli	pag. 24
2.1 Metodo delle reazioni template	pag. 25
2.2 Metodo dell'alta diluizione	pag. 26
2.3 Sintesi di L^1 ([12]aneNS ₃)	pag. 27
2.4 Sintesi di L^2 ([12]aneN ₂ S ₂)	pag. 28
2.5 Sintesi di L^3 , L^4 , L^5	pag. 29

Capitolo 3: Discussione dei risultati

3.1 Studi delle proprietà spettrali di L^3	pag. 33
3.2 Studi delle proprietà spettrali di L^4 e L^5	pag. 36
3.3 Conclusioni	pag. 41

Capitolo 4: Parte sperimentale

4.1 Materiali ed apparecchiature	pag. 43
4.2 Sintesi del N-Boc-bis(2-cloroetil)ammina (1)	pag. 43

4.3 Sintesi di N-Boc-1,4,7-tritia-10-azaciclododecane (2)	pag. 44
4.4 Sintesi del 1,4,7-tritia-10-azaciclododecane (L ¹)	pag. 44
4.5 Sintesi di 2,2'-tiodiacetil cloruro (3)	pag. 45
4.6 Sintesi di diaminodietilsulfide (4)	pag. 45
4.7 Sintesi di 3,9-ditia-6,12-diazaciclododecane-1,5-dione (5)	pag. 45
4.8 Sintesi del 1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane (L ²)	pag. 46
4.9 Sintesi di N-(metil-7-metossicumarina)-1,4,7-tritia-10-azaciclododecane (L ³)	pag. 46
4.10 Sintesi di 2-clorometilchinolina (6)	pag. 47
4.11 Sintesi di N-(metilchinolina)-1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane (L ⁴)	pag. 47
4.12 Sintesi di N-(5-cloro-8-idrossichinolina)-1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane	pag. 48
Capitolo 5: Bibliografia	pag. 50
Appendice A Cenni di fotochimica	pag. 53

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Cenni di chimica supramolecolare

La definizione di chimica supramolecolare risale a Jean-Marie Lehn (premio Nobel per la chimica nel 1987) secondo cui la chimica supramolecolare è “la chimica degli aggregati molecolari di più alta complessità, risultanti dall’associazione di due o più specie chimiche legate assieme da forze intermolecolari”.¹ In epoca recente (2002) lo stesso Lehn aggiunge la seguente definizione: “gli obiettivi della chimica supramolecolare volgono allo sviluppo di sistemi di alta complessità, a partire da componenti interagenti tramite forze intermolecolari di tipo non covalente”.² Secondo questa definizione la chimica supramolecolare può essere vista come una generalizzazione della chimica di coordinazione, nella quale un atomo donatore lega un centro metallico mettendo in compartecipazione una doppietta elettronica, ampliando la definizione a tutti i tipi di substrati; a livello di terminologia, l’unica differenza sostanziale è quella che mentre in chimica di coordinazione si parlava di ione metallico, legante e complesso, in chimica supramolecolare si parla di substrato, recettore e supramolecola. Nella sua forma più classica, la chimica supramolecolare considera sistemi in cui si verifica un’interazione di tipo non covalente o di complessazione tra una molecola (host) che lega una seconda molecola (guest) per dare un complesso host-guest, ossia quella chiamata comunemente supramolecola. L’host viene spesso definito come una molecola dotata di siti di legame convergenti (basi di Lewis); il guest invece è una specie chimica dotata di siti di legami divergenti, come uno ione metallico sferico (un acido di Lewis). Da questa definizione possiamo dedurre che una supramolecola è il risultato di una specifica e selettiva interazione host-guest tra un recettore e un substrato, la cui interazione causa la modificazione delle proprietà chimico fisiche dell’intero sistema.

1.2 Recettori

Il riconoscimento molecolare è un concetto fondamentale su cui si basa la chimica supramolecolare ed è strettamente legato alle caratteristiche del recettore e del substrato. In particolare il substrato può essere un specie cationica, una specie anionica o una molecola neutra organica o inorganica, di origine biologica o abiotica.

I sistemi comunemente utilizzati come recettori sono molecole in grado di legare, reversibilmente e selettivamente il substrato d’interesse, secondo una reazione rapida e reversibile. In linea generale il substrato è la specie che presenta una maggiore affinità

strutturale ed elettronica con il recettore. Per rispettare questo principio, i recettori devono possedere alcuni requisiti fondamentali:

- Complementarietà stereochimica dei siti di coordinazione: i siti di legame del recettore e del substrato devono essere disposti in modo tale da garantire il maggior numero di interazioni possibili, garantendo in tal modo una maggiore stabilità dell'addotto supramolecolare così generato.
- Preorganizzazione del legante: il recettore deve possedere una conformazione analoga a quella che presenta nell'addotto finale o in alternativa è necessario un pre-riarrangiamento conformazionale per massimizzare le interazioni tra recettore e substrato.

È chiaro che la misura in cui un recettore modifica la sua conformazione (pre-organizzazione del legante) in seguito all'interazione con un substrato dipende dalle esigenze stereochimiche del substrato stesso. I recettori utilizzati più comunemente per generare nuove specie supramolecolari possono essere molecole dotate di una struttura poco flessibile, come ad esempio leganti ciclici polidentati, o molecole più flessibili, come leganti aciclici polidentati. La maggiore o minore flessibilità del recettore è di importanza fondamentale per la selettività del legame con il substrato. I recettori con strutture rigide sono in genere altamente efficienti e selettivi nei processi di riconoscimento. Per quanto riguarda recettori con strutture più flessibili, essi possono mostrare alta selettività ma in genere forniscono interazioni con il substrato meno stabili. Quando il substrato è rappresentato da una specie cationica o anionica, l'entità e la qualità del riconoscimento è indicata dalla selettività con cui si forma il legame e dalla sua stabilità, a sua volta espressa da una costante di formazione.

La specificità e selettività dell'interazione tra un recettore macrociclico o aciclico e uno ione metallico dipende anche dalla natura e dal numero degli atomi donatori, oltre che da fattori strutturali quali la cavità dell'anello e la flessibilità conformazionale del legante. Infatti, un recettore polidentato macrociclico o aciclico, in accordo con la teoria degli acidi e basi *hard* e *soft*, può presentare maggiore o minore selettività rispetto ad un determinato ione metallico, a seconda che in esso siano presenti eteroatomi con carattere *hard* o *soft*. In figura 1.1 sono riportati alcuni esempi di recettori per cationi metallici.

Figura 1.1 Esempi di leganti aciclici e macrociclici

Anche molecole neutre come CO, O₂, NH₃, H₂O e piccole molecole organiche contenenti atomi donatori possono essere rivelate utilizzando come recettori complessi contenenti metalli di transizione, la cui sfera di coordinazione non sia completa. In tutti i casi la scelta del recettore idoneo dipende da vari fattori, quali: stabilità, proprietà strutturali, natura e numero degli atomi donatori, etc.

1.2.1. Chimica dei macrocicli

Un legante macrociclo è una molecola ciclica costituita da un minimo di nove atomi (compresi gli eteroatomi) avente una struttura dell'anello caratterizzata o meno dalla presenza di insaturazioni.³ Questa definizione comprende una gamma di composti praticamente illimitata di macrocicli sintetizzabili poiché variando il numero o la natura degli atomi donatori, e quindi le dimensioni della cavità macrociclica, è possibile variare l'affinità del legante per un determinato substrato. I primi macrocicli sintetizzati furono gli eteri corona che mostravano una elevata selettività per i metalli alcalino e alcalino terrosi,⁴⁻⁶ visto la medesima natura *hard* degli atomi donatori (ossigeno) e dei metalli appartenenti a tali gruppi. A partire da questa classe di composti sono stati sintetizzati altri macrocicli caratterizzati da eteroatomi di diversa natura come le poliammidi macrocicliche,^{7,8} i tioeteri corona, affini rispettivamente per i metalli *hard* della prima serie di transizione e per quelli *soft* della seconda e terza serie di

transizione, e macrocicli contenenti altri atomi di diversa natura come fosforo,¹⁰ arsenico,¹¹ selenio,¹² tellurio.¹³

È possibile rendere un macrociclo altamente selettivo per un certo substrato, combinando nell'anello atomi donatori di diversa natura; è stata così preparata una vasta gamma di macrocicli con atomi donatori misti che possono far parte anche di sistemi eterociclici aromatici come piridina,^{14,15} pirrolo, fenantrolina,¹⁶ antracene. In figura 1.2 sono riportati alcuni esempi di leganti macrociclici che rendono conto della grande varietà di composti appartenenti a questa famiglia di leganti.

Figura 1.2 Esempi di leganti macrociclici.

1.2.1.1 Effetto chelante ed effetto macrociclo

E' noto che la stabilità cinetica e termodinamica dei leganti polidentati, è di gran lunga maggiore di quella dei leganti monodentati. Il fenomeno alla base di questa osservazione prende il nome di "effetto chelante".¹⁷ Un esempio esplicativo di questo fenomeno è rappresentato dalla seguente reazione:

en = etilendiammina

Legante	$-\Delta G$ (kJ·mol ⁻¹)	ΔH kJ·mol ⁻¹	$T\Delta S$ kJ·mol ⁻¹
CH ₃ NH ₂		-57,3	-67,3
En	-60,7	-56,5	14,1

I dati termodinamici indicano una maggiore stabilità per il complesso con etilendiammina (en): si osserva, per entrambe le reazioni un contributo entalpico favorevole e dello stesso ordine di grandezza, e un contributo entropico favorevole solo per la reazione con il legante polidentato.

Se analizziamo quantitativamente il contributo entalpico ed entropico di entrambe le reazioni vediamo come, il complesso formatosi dal legante avente più siti di attacco (legante polidentato), possiede una stabilità molto più elevata rispetto al complesso formatosi dall'attacco sul metallo del legante monodentato; il motivo che sta alla base di questo fenomeno risiede principalmente nella differenza di entropia associata alle due reazioni: la differenza del numero di molecole liberate in soluzione relativamente alla reazione (1) rispetto alla (2) fa sì che il contributo entropico favorisca nettamente la reazione che coinvolge il legante polidentato;

Allo stesso modo i leganti macrocicli formano generalmente complessi che sono cineticamente e termodinamicamente più stabili rispetto ai corrispondenti leganti chelanti a catena aperta. Il termine utilizzato per descrivere questo fenomeno prende il nome di "effetto

macrociclo'' (figura 1.3).¹⁸ L'origine termodinamica di questo fenomeno non è ancora del tutto chiara poiché i contributi entalpici ed entropici che influenzano l'effetto macrociclo sono ambigui e variano da sistema a sistema. Dal punto di vista termodinamico questo effetto ha origine di natura entropica. A tal proposito si consideri la seguente reazione di metatesi:

Figura 1.3 Effetto macrociclo

Il termine entropico può essere facilmente spiegato considerando la predisposizione alla coordinazione degli atomi donatori presenti nell'anello che devono subire minori modificazioni strutturali rispetto a un analogo legante polidentato a catena aperta;³ infatti tali tipi di leganti essendo molto più flessibili, possiedono un maggior numero di gradi di libertà e quindi una variazione entropica sfavorevole nella direzione della reazione di complessazione del metallo. I diversi *steps* che caratterizzano la dissociazione del metallo dal macrociclo richiedono quindi riarrangiamenti strutturali del legante che sono poco favoriti, come si può intuire dal seguente schema (figura 1.4):¹⁹

Figura 1.4 Ipotesi del meccanismo di dissociazione del complesso di rame del legante Me₈[14]N₄ [(5,5,7,7,12,12,14,14-octametil)-1,4,8,11-tetrazacicotetradecano] e del suo analogo a catena aperta 2.3.2-tet (N,N'-di(2-aminoetil)-propilendiammina).

Il contributo entalpico non è altrettanto prevedibile poiché, oltre che dipendere da diversi fattori, è strettamente connesso al tipo di sistema in esame ed ad altre condizioni sperimentali (la natura del solvente); inoltre tale contributo è fortemente influenzato dalle energie di solvatazione sia del legante a catena aperta³ che del macrociclo stesso. I macrocicli infatti, presentano energie di solvatazione minori rispetto a quelli a catena aperta; la sostituzione di un legante a catena aperta con un macrociclo dovrebbe, quindi, essere accompagnata da una variazione negativa dell'entalpia. Vi sono altri parametri da prendere in considerazione nello studio termodinamico di queste reazioni. Nel caso di sistemi contenenti azoto, può assumere grossa importanza l'equilibrio di protonazione dell'atomo donatore stesso, equilibrio che a sua volta è influenzato dalla natura del solvente;²⁰ vanno poi considerati anche altri parametri strutturali tra i quali: la dimensione della cavità macrociclica, la dimensione dello ione metallico e la preorganizzazione del macrociclo (i macrocicli complessati possono assumere una conformazione diversa da quella del macrociclo libero).

Il contributo cinetico all'effetto macrociclo, deriva dal fatto che i sistemi macrociclici sono caratterizzati da una cinetica di dissociazione molto lenta se confrontata con i corrispondenti complessi a catena aperta. Questo comportamento è da ricercarsi nel fatto che, una graduale rimozione di un legante macrociclico dalla sfera di coordinazione di un metallo è meno favorevole che non per l'analogo legante a catena aperta.³ Normalmente, infatti, il legante macrociclico è costretto a riarrangiarsi in modo sfavorevole prima che la dissociazione possa avvenire mentre, un legante a catena aperta può dissociarsi dal metallo molto più facilmente in virtù del maggior grado di libertà della molecola. Sebbene la costante di velocità di formazione (k_f) sia generalmente più bassa per i macrocicli rispetto agli analoghi leganti a catena aperta, la costante di velocità di dissociazione (k_d) è molto più bassa, perciò la costante termodinamica ($K = k_f/k_d$) presenta valori nettamente superiori per i macrocicli.

1.3 Sensori Molecolari

Un sensore chimico è un sistema in grado di convertire un'informazione chimica in un segnale rivelabile di diversa natura quali modifiche del pH,²¹ emissione di luce, variazioni cromatiche o redox che può essere analizzato dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Lo sviluppo di sensori molecolari è un'area attiva della ricerca della chimica supramolecolare organica e inorganica. In particolare i sensori per la determinazione di cationi e anioni possono trovare impiego in diversi ambiti:

- nell'industria, per monitorare processi chimici e di inquinamento;
- nella medicina diagnostica e terapeutica nel monitoraggio di elettroliti;
- in varie applicazioni di monitoraggio ambientale.

Ultimamente sono stati sintetizzate nuove molecole in grado di comportarsi da efficaci sensori chimici sfruttando i principi della chimica supramolecolare. Si è seguito un approccio di tipo “botton-up” dove, la sintesi del sensore parte dal livello molecolare attraverso la scelta di opportune unità recettrici e gruppi fluorofori, permettendo di prevedere la selettività verso particolari substrati di natura cationica e anionica. L'interazione di tali sensori con l'analita viene segnalata attraverso la variazione di almeno una delle proprietà chimico-fisiche del sensore stesso. Questi dispositivi sono chiamati chemosensori o sensori molecolari, per distinguerli dai sensori chimici che sono invece dei sensori macroscopici. Un sensore chimico è costituito essenzialmente da tre componenti: un recettore, un unità spaziatrice non sempre presente, e un'unità attiva (figura 1.5). Il recettore lega il substrato di interesse, mentre l'unità attiva segnala tale interazione attraverso la variazione di almeno una delle sue proprietà.

Figura 1.5 Schema generale di un sensore molecolare

La variazione di dette proprietà può essere dovuta all'interazione diretta dell'unità attiva con il substrato di interesse oppure può essere dovuta all'interazione di altri siti di legame presenti nella molecola stessa. Dal punto di vista molecolare i sensori molecolari possono essere classificati come “integrati” se il fluoroforo funge anche da recettore, o “coniugati” se il recettore e l'unità attiva sono separati da uno spaziatore

Un sensore chimico per poter essere definito come tale deve possedere proprietà peculiari:

- il recettore deve essere specifico e selettivo rispetto ad un particolare substrato o per lo meno nei confronti di una ristretta cerchia di essi;
- l'interazione tra recettore e substrato deve essere veloce e reversibile in modo tale da garantire un'immediata risposta relativamente alle condizioni del sistema e allo stesso modo evitare una completa saturazione dei siti attivi del sensore che andrebbe a compromettere la sua risposta;
- una buona stabilità chimica, in modo tale da evitare variazioni delle sue proprietà in seguito a variazioni di temperatura o a eventuali reazioni con prodotti che andrebbero a modificare inevitabilmente la sua struttura causando la sua degradazione;
- a livello industriale il sensore dovrà essere facilmente sintetizzabile e il suo utilizzo economicamente non dispendioso.

In base al principio chimico-fisico che viene sfruttato per il loro funzionamento, i sensori vengono classificati nelle seguenti classi:

- sensori elettrici;
- sensori magnetici;
- sensori termici;
- sensori elettrochimici;
- sensori ottici.

1.3.1 Sensori Ottici

Un sensore molecolare che in seguito al riconoscimento del substrato (specie cationica, anionica o neutra) modifica le sue proprietà fotofisiche si definisce più esattamente sensore ottico. Tra i vari sensori ottici, quelli fluorescenti offrono notevoli vantaggi:

- offrono misure particolarmente sensibili (notevole risposta a basse concentrazioni);
- offrono una più veloce misura e inoltre questa risulta essere anche più vantaggiosa da un punto di vista economico;
- l'analita non deve essere obbligatoriamente separato dalla matrice poiché quest'ultimo non genera fluorescenza di fondo che andrebbe ad interferire con la misura vera e propria.

Nei sensori di fluorescenza l'unità attiva è rappresentata da un fluoroforo, una specie che a seguito dell'interazione con una radiazione di un'opportuna lunghezza d'onda, assorbe energia passando ad uno stato eccitato, per poi emetterla nuovamente ritornando al suo stato fondamentale attraverso un meccanismo radiativo. Su misure di questo tipo, riveste un ruolo importante la selettività e l'efficienza del legame che il recettore forma con il substrato; questo a sua volta dipende dalla topologia del recettore stesso, dalle caratteristiche specifiche del catione (raggio ionico, carica, durezza) e dalla natura del solvente (pH, forza ionica nel caso di soluzioni acquose). I sensori di fluorescenza vanno incontro al decadimento energetico attraverso riorganizzazioni elettroniche di diversa natura a seguito dell'interazione con il substrato di interesse. Molti sensori di fluorescenza contenenti un macrociclo come recettore funzionano tramite il meccanismo di trasferimento elettronico fotoindotto PET (Photoinduced Electron Transfer). Il meccanismo di tale processo è riportato in figura 1.6.

Figura 1.6 Meccanismo di rilassamento di tipo PET che coinvolge gli orbitali $HOMO_F$ e $LUMO_F$ dell'unità fluorofora e l'orbitale $HOMO_R$ dell'unità recettrice

Il sistema deve essere progettato in modo che il recettore sia in possesso di un orbitale pieno energeticamente intermedio rispetto agli orbitali molecolari $\text{SOMO}^{-1}_{\text{F}}$ e SOMO_{F} del fluoroforo. L'eccitazione provocata dalla radiazione elettromagnetica inviata determina una serie di trasferimenti elettronici tra i livelli energetici del fluoroforo e dell'unità recettrice: in seguito all'eccitazione da parte della radiazione elettromagnetica avviene una transizione quantica dal $\text{SOMO}^{-1}_{\text{F}}$ al SOMO_{F} ; tale energia verrà poi dissipata attraverso una serie di trasferimenti elettronici che comportano un primo trasferimento dall'orbitale pieno del recettore HOMO_{R} verso il $\text{SOMO}^{-1}_{\text{F}}$ del fluoroforo seguito da un secondo trasferimento dal SOMO_{F} del fluoroforo verso il HOMO_{R} del recettore. Tale decadimento dal livello eccitato del sistema verso il suo livello fondamentale avviene attraverso una via non radiativa; il sistema pertanto si presenta spento e quindi in uno stato denominato "OFF". L'interazione con il substrato di interesse inibisce il trasferimento elettronico fotoindotto per via del fatto che la coordinazione del recettore con il substrato di interesse, stabilizza l' HOMO_{R} del recettore portandolo a livelli energetici inferiori. La conseguenza di tale fenomeno sarà quella di impedire che l'orbitale molecolare HOMO_{R} venga coinvolto nel mezzo di questi trasferimenti elettronici comportando quindi un decadimento radiativo del sistema. Questo tipo di rilassamento implica un'emissione da parte del sistema, il quale si troverà a passare da uno stato iniziale di "OFF" a uno di "ON"; inoltre, dato che l'interazione fra il sensore ed il substrato di interesse causa l'incremento della fluorescenza, si parla di CHEF (Chelation Enhancement of Fluorescence).²²

Uno dei primi esempi di chemosensori fluorescenti OFF-ON per i metalli di transizione (figura 1.7)²³ presenta come recettore poliammidi macrocicliche. La fluorescenza dell'unità attiva (antracene) del sensore è dipendente dal pH ed è bassa in ambiente basico; tale *quenching* della fluorescenza è spiegabile con un meccanismo elettronico fotoindotto PET tra i gruppi amminici deprotonati e l'antracene. La presenza di un substrato quale Zn^{II} o Cd^{II} legato al recettore, ostacola il trasferimento elettronico rendendo possibile un ripristino dell'emissione di fluorescenza. Tale comportamento si osserva in particolare per i recettori C ed E.

Figura 1.7 Esempio di sensore di fluorescenza OFF-ON.

In alcuni casi l'interazione fra il recettore e il substrato può provocare lo spegnimento dell'unità fluoro fora, un sensore di tipo ON-OFF. Lo schema riportato in figura 1.8 schematizza il meccanismo di trasferimento di energia promossa dalla luce EET (Electron Energy Transfer).

Figura 1.8 Meccanismo di rilassamento di tipo EET che coinvolge gli orbitali HOMO_F e LUMO_F dell'unità fluorofora e l'orbitale HOMO_R dell'unità recettrice.

Inizialmente la radiazione elettromagnetica inviata al sensore provoca una transizione quantica che rilascia l'energia assorbita attraverso un meccanismo radiativo; l'interazione tra il sensore molecolare e il substrato provoca una traslazione dei livelli energetici tale che l'orbitale $HOMO_R$ del recettore sia collocato a un'energia intermedia fra gli orbitali $SOMO^{-1}_F$ e $SOMO_F$ del fluoroforo libero. Tale disposizione elettronica fa sì che la radiazione elettromagnetica che determina la transizione quantica di un elettrone tra l'orbitale $SOMO^{-1}_F$ e $SOMO_F$ del fluoroforo sia seguita da un simultaneo rilassamento di due elettroni, il primo tra gli orbitali $SOMO_F$ e $HOMO_R$ e il secondo tra gli orbitali $HOMO_R$ e $SOMO^{-1}_F$. Tale decadimento avviene in maniera non radiativa, di conseguenza il sistema parte da uno stato di accensione "ON" per poi passare allo stato di spegnimento "OFF" con conseguente abbattimento della fluorescenza a seguito dell'interazione con la specie di interesse. In questo caso si parla di CHEQ (Chelation Quenching of Fluorescence)²².

Il sistema in figura 1.9 è un sensore di fluorescenza di tipo ON-OFF che risulta essere altamente selettivo per Cu^{2+} e Hg^{2+} : in soluzione acquosa a $pH = 7$ si osserva una diminuzione della fluorescenza di diciotto volte per aggiunta di Cu^{2+} e di quattro volte per aggiunta di Hg^{2+} rispetto al legante libero.²⁴

Figura 1.9 Esempio di sensore di fluorescenza ON-OFF.

Altri tipi di sensori di fluorescenza operano attraverso un meccanismo di tipo PCT (Photoinduced Charge Transfer). Questo meccanismo si basa sul trasferimento elettronico da un gruppo elettron-donatore ad un gruppo accettore funzionalizzati in modo tale da promuovere la fluorescenza: i sensori PCT comprendono i trasferimenti di carica attraverso sistemi π coniugati. Tutti i sensori PCT sono coniugati in quanto il gruppo fluoroforo e il recettore non sono separati da una unità spaziatrice; per questa ragione l'interazione con il

substrato da luogo a una riorganizzazione dei livelli energetici causando una variazione di intensità di fluorescenza attraverso la quale il sensore molecolare passa dal suo stato OFF allo stato ON. Tale variazione è accompagnata da uno spostamento della lunghezza d'onda di emissione dipendente dal tipo di fluoroforo, dal tipo di ione metallico e dalla topologia del complesso (figura 1.10).²⁵

Fig 1.10 Sensore PCT (Photoinduced Charge Transfer)

Esistono anche dei sensori di fluorescenza che operano attraverso un meccanismo di tipo eT (Electron Transfer); esso non dipende dalla configurazione del centro metallico ma è necessario che solo uno degli stati di ossidazione del metallo induca un trasferimento elettronico intramolecolare da o verso lo stato eccitato del fluoroforo. Tale fenomeno fa sì che una volta che la radiazione ha provocato la transizione quantica dell'elettrone all'interno del fluoroforo (che passa dal suo stato fondamentale al suo stato eccitato) si verifichi un tipo di rilassamento non radiativo attraverso un trasferimento elettronico da un livello energetico eccitato del fluoroforo al livello energetico $d_x^2 - y^2$ del metallo. Quindi si osserverà l'abbattimento della fluorescenza (fig. 1.11).

Figura 1.11 Meccanismo di rilassamento di tipo eT che coinvolge gli orbitali $HOMO_F$ e $LUMO_F$ dell'unità fluorofora e l'orbitale $d_{x^2-y^2}$ del metallo.

In questo caso l'elettrone presente nel SOMO del fluoroforo viene trasferito nell'orbitale $d_{x^2-y^2}$ del Cu^{2+} riducendolo a Cu^+ impedendo così l'emissione fluorescente. In figura 1.12 è riportato il sistema fluorescente $[Ni^{III,(II)}(L)]^{3+, (2+)}$ dove L è un sensore costituito da un gruppo dansile come fluoroforo e dal [14]aneN₅ come recettore.

Figura 1.12 Esempio di sensore di fluorescenza basato su un substrato redox-attivo.

Il Ni^{3+} promuove un trasferimento elettronico dagli orbitali molecolari del fluoroforo a quelli del metallo, deprimendo in tal modo la fluorescenza del dansile. Il trasferimento di un elettrone dal Ni^{2+} al dansile è termodinamicamente sfavorito, inoltre non è abbastanza veloce da competere con il rilassamento radiativo. La fluorescenza del dansile può essere depressa

dall'ossidazione chimica o elettrochimica del Ni^{2+} a Ni^{3+} e ripristinata dalla riduzione del Ni^{3+} a Ni^{2+} .²⁶

Nei sensori in cui sono presenti due gruppi fluorescenti il meccanismo di trasferimento elettronico può essere di tipo FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) che dipende dalla distanza tra i due fluorofori di diversa natura nella quale l'eccitazione di uno dei due provoca un trasferimento elettronico da una specie fluorofora donatrice alla specie fluorofora accettrice che a sua volta darà luogo al fenomeno fluorescente (figura 1.13).²⁵ Il FRET necessita di una condizione essenziale: la specie donatrice e accettrice devono essere abbastanza vicine (tipicamente 10-100 Å). Lo spettro di emissione della specie molecolare fluorescente accettrice sarà obbligatoriamente spostato a lunghezze d'onda maggiori. L'efficienza del sensore molecolare FRET è inversamente proporzionale alla sesta potenza della separazione intermolecolare tra i due fluorofori: la presenza di un ione metallico causerà l'allontanamento dei due fluorofori o il loro avvicinamento; nel primo caso l'allontanamento dei due fluorofori farà sì che lo spettro rilevato sarà quello relativo al fluoroforo A mentre nel secondo caso lo spettro rilevato sarà quello relativo al fluoroforo B che risulta spostato a lunghezze d'onda maggiori; con il coordinamento dello ione metallico la distanza tra i due fluorofori diminuisce così che l'eccitazione del fluoroforo A permette la visualizzazione dello spettro di emissione del fluoroforo B.

Fig 1.13 Sensore FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)

Un fenomeno che può essere osservato nell'ambito dell'utilizzo di fluorofori a struttura rigida caratterizzata dalla presenza di legami a carattere π è la formazione di eccimeri. Per eccimero si intende un complesso che si forma in seguito all'interazione fra un fluoroforo nel suo stato eccitato e un secondo fluoroforo con la medesima struttura nel suo stato fondamentale (Figura 1.14). Se questi sono collegati da un recettore abbastanza flessibile si può verificare che

L'interazione con il substrato provochi delle variazioni nella conformazione strutturale del sistema tali da comportare un avvicinamento delle due unità. Questa disposizione causa, oltre all'emissione del monomero, anche la formazione dell'eccimero, così che le due emissioni possano essere monitorate in contemporanea per via del fatto che non si verifica sovrapposizione, e inoltre si riesce a distinguere l'emissione dell'eccimero in quanto sarà soggetto al fenomeno di red - shift.²⁵

Figura 1.14 Eccimero

Un ultima classe di sensori molecolari è rappresentata dai chemiodosimetri. Questi particolari tipi di sensori vengono utilizzati generalmente per creare dei sistemi OFF-ON atti all'individuazione di particolari metalli che provocano l'abbattimento dell'intensità di fluorescenza (ad esempio Cu^{II}). Sono molecole non fluorescenti che vengono trasformate in sistemi fluorescenti attraverso una reazione chimica catalizzata dallo ione metallico che si vuole determinare (Figura 1.15). In genere però questi sensori funzionano esclusivamente in solventi organici o richiedono condizioni particolari per il loro utilizzo (alta temperatura).

Figura 1.15 Chemiodosimetro

1.4 Fluorofori

In questo paragrafo si descriveranno le importanti applicazioni di due gruppi di fluorofori utilizzati nella sintesi dei sensori molecolari: cumarine e chinoline.

1.4.1 Cumarina²⁵

I sistemi cumarinici e i suoi derivati sono utilizzati in molti campi, come l'industria farmaceutica, cosmetica, per controlli alimentari a causa della loro relativa foto-stabilità e della bassa tossicità. Le cumarine e il suoi derivati mostrano un grande spostamento di Stokes (differenza tra gli spettri di assorbimento e di emissione espresso in unità di lunghezza d'onda), elevate rese quantiche e alto momento di dipolo dello stato eccitato. Un'altra importante proprietà di questi composti è la variabilità delle loro caratteristiche foto-fisiche: infatti, sia la lunghezza d'onda di emissione che la resa quantica dipendono fortemente dalla natura e dalla posizione del sostituente e dalla rigidità della molecola. La banda di assorbimento dei derivati cumarinici può cadere in un intervallo di lunghezza d'onda compreso tra i 350 e i 500 nm con spettro di emissione centrato tra 450 e 600 nm. Inoltre, a seconda della topologia del legante, il gruppo carbonile della cumarina può prendere parte alla coordinazione del metallo. Incorporando un gruppo elettron-donatore in posizione sette e un gruppo elettron-attrattore in posizione quattro la cumarina risultante mostra bande di assorbimento nella regione del visibile. Per questo motivo i sensori più diffusi ed efficaci si basano su cumarine funzionalizzate quali 7-idrossicumarina, 7-alcossicumarine o 7-

amminocumarine. Un esempio di sensore molecolare avente nella sua struttura tale classe di fluorofori è mostrato in figura 1.16:

Figura 1.16 Sensore molecolare con fluorofori cumarinici.

Tale sensore molecolare²⁷ può determinare ioni metallici quali Zn^{II} , Cd^{II} , e Pb^{II} attraverso una variazione dell'intensità di fluorescenza con un meccanismo elettronico di tipo PET (Photoinduced Electron Transfer).

1.4.2 Chinolina

I sistemi chinolinici e i suoi derivati presentano proprietà ottiche tali che li rendono potenziali gruppi fluorofori atti allo sviluppo di sensori molecolari altamente selettivi per particolari ioni metallici. Una delle importanti caratteristiche di questi composti è la variabilità delle loro proprietà foto-fisiche in quanto la lunghezza d'onda di emissione dipende fortemente dalla topologia del sensore e dalla posizione dei sostituenti presenti nell'unità fluorofora. La banda di emissione dei derivati chinolinici può cadere in un intervallo di lunghezze d'onda compreso tra i 400 e i 650 nm. La presenza di sostituenti di diverse caratteristiche all'interno di tale classe di composti può rendere il sensore altamente selettivo verso il riconoscimento di particolari substrati di importanza biologica quali Zn^{II} e Mg^{II} e di importanza ambientale come il Cd^{II} . Due esempi di sensori molecolari selettivi per Zn^{II} e Cd^{II} sono riportati in figura 1.17.

Figura 1.17 (a) Sensore molecolare selettivo per il Zn^{2+} (b) Sensore molecolare selettivo per il Cd^{2+}

La maggiore o minore selettività del sensore verso particolari substrati dipende non solo dalla unità recettrice e dal fluoroforo impiegato ma anche dai sostituenti ad esso correlati; come vediamo la presenza di un gruppo ossidrilico e di un alogenuro nell'unità attiva del sensore b) lo rende estremamente selettivo per un substrato di natura diversa rispetto al primo nonostante sia stata utilizzata la stessa famiglia di fluorofori; l'atomo di ossigeno del gruppo ossidrilico ha evidentemente una maggiore affinità per lo ione Cd^{2+} , partecipa quindi alla coordinazione rendendo il sensore selettivo²⁸ per questo ione metallico.

1.5 Scopo della tesi

Lo scopo di questo lavoro è stata la sintesi e lo studio di derivati dei macrocicli 1,4,7-tritia-10-azacyclododecane (L^1) e 1,7-ditia-4,10-diazacyclododecane (L^2), rispettivamente mono e bis funzionalizzati. Il legante L^1 è stato funzionalizzato con 4-bromometil-7-metossicumarina (fig.1.18a) mentre il legante L^2 con 2-clorometilchinolina (fig. 1.18b) e 5-cloro-8-idrossichinolina (Figura1.18c). È stata studiata la chimica di coordinazione in soluzione dei leganti L^3 , L^4 , L^5 nei confronti di diversi ioni metallici (Cu^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+}) per valutare la loro possibile applicazione come sensori molecolari di fluorescenza.

Figura 1.18 Sensore molecolare a) L^3 , b) L^4 , c) L^5 .

Capitolo 2

Sintesi dei leganti

2.0 Metodi generali per la sintesi dei macrocicli

Durante la sintesi dei macrocicli la fase più delicata è sicuramente la ciclizzazione. In linea generale questa fase della sintesi può avvenire secondo due diversi meccanismi (figura 2.1) :

- Ciclizzazione di un precursore a catena aperta (a)
- Condensazione 1:1 (o 2:2) di due (o quattro componenti) (b)

Figura 2.1 Meccanismi generali di una reazione di ciclizzazione

Generalmente le procedure di sintesi prevedono tipiche reazioni di sostituzione nucleofila ad atomi di carbonio legati a buoni gruppi uscenti come alogenuri alchilici (clorurati, bromurati, iodurati)²⁹ o acilici; i nucleofili invece sono generalmente alcolati, tiolati o sali sodici. Le difficoltà che si incontrano nella sintesi di un macrociclo si riscontrano nel fatto che, le reazioni di ciclizzazione, portano alla formazione di prodotti secondari (reazioni collaterali) ossia oligomeri dati dall'unione dei frammenti utilizzati per la formazione del macrociclo abbattendo notevolmente la resa del prodotto desiderato.

Esistono diverse tecniche che permettono di minimizzare le reazioni collaterali; due metodiche impiegate per la sintesi di tali composti prendono il nome rispettivamente di “metodo delle reazioni template³⁰ e il metodo dell’alta diluizione.³⁰

2.1 Metodo delle reazioni template

Il metodo template si basa sul presupposto che, un opportuno ione metallico, possa influenzare l'andamento di una reazione chimica verso la formazione di un determinato prodotto controllando l'orientamento dei siti attivi presenti; nel nostro particolare caso il metallo, una volta coordinato, impone una particolare stereochimica ai siti leganti che possono essere quindi soggetti a una serie di reazioni multistadio, impossibili da attuare in assenza del metallo, che dirigono in questo modo l'intero processo verso la formazione del macrociclo. Per la scelta dello ione metallico, si dovrebbe tenere conto del principio di Pearson per cui un metallo soft lega di preferenza donatori soft, mentre uno hard si adatta a donatori dello stesso tipo. Ad esempio i metalli alcalini sono stati usati con successo nella preparazione di eteri corona (fig. 2.2), mentre i metalli di transizione si prestano meglio per la sintesi dei macrocicli che possiedono atomi donatori come zolfo e selenio.

Figura 2.2 Effetto template

Lo svantaggio di un metodo di questo tipo è che potrebbe essere difficile ottenere il legante libero in quanto i complessi con i macrocicli sono naturalmente stabili e inerti.

2.2 Metodo dell'alta diluizione

Questo metodo consiste nell'aggiungere lentamente i reagenti (nell'arco di diverse ore) in condizione di elevata diluizione (elevate quantità di solvente). In questo modo si favoriscono le reazioni intramolecolari rispetto alle reazioni intermolecolari che porterebbero alla formazione di oligomeri; lo svantaggio è che questa metodica richiede tempi di reazione molto lunghi.

La sintesi della maggior parte dei macrocicli solforati consiste nella reazione catalizzata da Cs_2CO_3 in DMF ad alte diluizioni, tra un ditiole e il dialogenuro appropriato. Per quanto riguarda i macrocicli misti contenenti per es. atomi di azoto, questo deve essere protetto con opportuni gruppi (BOC [terz-butossicarbonil], Ts [tosile]) che possono essere rimossi facilmente dopo aver sintetizzato il macrociclo desiderato. Un esempio è riportato in figura 2.3:

Figura 2.3 Reazione condotta con il metodo dell'alta diluizione

Una volta sintetizzato il macrociclo, il Boc viene rimosso in ambiente acido attraverso l'utilizzo di acido trifluoroacetico (TFA) in diclorometano (DCM), in rapporto 1:1. La caratteristica che lo rende facilmente rimovibile in tali condizioni dipende dal fatto che sono presenti due ottimi gruppi uscenti: la CO_2 , che si sottrae all'equilibrio come gas, e il catione terzbutilico che è relativamente stabile in ambiente acido. Questo, in un secondo tempo, può dare attraverso un meccanismo di eliminazione E1

(monomolecolare) 2-metilpropene o può dare, attraverso sostituzione S_N1 (monomolecolare) con l'acido trifluoroacetico, terzbutil trifluoroacetato.

2.3 Sintesi di L^1 ([12]aneNS₃)

Il macrociclo L^1 noto con il nome di 1,4,7-tritia-10-azacyclododecane viene sintetizzato secondo lo schema riportato in figura 2.4. Una volta protetto l'azoto amminico con l'introduzione del Boc, la reazione di condensazione del N-Boc-bis(2-cloroetil)ammina con 2-mercaptoetilsolfuro porta alla formazione del macrociclo L^1 ; il gruppo protettivo viene eliminato successivamente per reazione con una miscela di acido trifluoroacetico/diclorometano (TFA/DCM) in rapporto 1:1 per circa due ore; il prodotto così ottenuto è l'1,4,7-tritia-10-azacyclododecane (figura 2.4).

Figura 2.4 Sintesi di L^1

2.3 Sintesi di L^2 ([12]ane N_2S_2)

Per la sintesi dei macrocicli azotati si possono utilizzare anche i cloruri acilici; questi possono reagire con una diammina per dare luogo alla formazione di un macrociclo contenente un gruppo ammidico. La successiva riduzione del gruppo carbonilico porterà al macrociclo azotato:

Il macrociclo L^2 noto con il nome di 1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane viene sintetizzato secondo questa procedura come mostrato in figura 2.5. La reazione di condensazione del 2,2'-tiodiacetil cloruro con diaminodietilsulfide porta alla formazione del macrociclo (5) caratterizzato dalla presenza del gruppo ammidico, che viene ridotto utilizzando borano in THF per dare il macrociclo 1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane (Figura 2.5).

Figura 2.5 Sintesi di L^2

2.3 Sintesi di L^3 , L^4 , L^5 .

La via sintetica più comune per la funzionalizzazione degli atomi di azoto macrociclici consiste nell'attacco nucleofilo di opportuni alogenuri alchilici o arilici.³¹⁻³⁶ ai gruppi amminici.

Il legante L^3 è stato sintetizzato a partire da 1,4,7-tritia-10-azacyclododecane e un equivalente di 4-bromometil-7-metossicumarina in diclorometano (Figura 2.6). La reazione si basa su una semplice sostituzione nucleofila dell'atomo di bromo da parte dell'atomo di azoto del macrociclo. Il K_2CO_3 ha lo scopo di neutralizzare l'acido cloridrico formatosi durante la reazione.

Figura 2.6 Sintesi di L^3

Il sensore L^4 invece è stato sintetizzato a partire da 1,7-ditia-4,10-diazacyclododecane e due equivalenti di 2-(clorometil)-chinolina in acetonitrile anidro (Figura 2.7). La reazione si basa su una semplice sostituzione nucleofila dell'atomo di cloro da parte degli atomi di azoto del macrociclo. K_2CO_3 ha lo scopo di neutralizzare l'acido cloridrico formatosi durante la reazione.

Figura 2.7 Sintesi di L^4

La sintesi di L^5 avviene secondo lo schema riportato in figura 2.8. La reazione avviene tra L^2 e la 5-cloro-8-idrossichinolina in presenza di paraformaldeide in toluene.

Figura 2.8 Sintesi di L^5

La sintesi si basa su una tipica reazione di Mannich il cui meccanismo viene schematizzato in figura 2.9. La reazione avviene in ambiente acido e le ammine secondarie del macrociclo attaccano nucleofilicamente la formaldeide protonata. Attraverso la perdita di una molecola di acqua si forma come intermedio uno ione imminio (a) che attacca elettrofilicamente la 5-cloro-8-idrossichinolina in posizione 7.

Figura 2.9 Reazione di Mannich

Capitolo 3

Discussione dei risultati

3.1 Studi delle proprietà spettrali di L^3

La chimica di coordinazione del legante L^3 in soluzione è stata studiata mediante spettroscopia UV-visibile e spettrofluorimetria, utilizzando i seguenti ioni metallici: Cu^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} . Lo studio è stato effettuato con soluzioni del legante in MeCN:H₂O (4:1, v/v) tamponate con MOPS (acido 3-(N-morfolino)propansulfonico) a pH 7.0. Per quanto riguarda gli ioni metallici sono state utilizzate soluzioni preparate in MeCN.

Lo spettro di assorbimento di L^3 presenta una banda a 319 nm ($\epsilon = 12842 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$) e una spalla a 291 nm ($\epsilon = 8026 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$). Lo spettro di emissione del legante in seguito all'eccitazione a 319 nm mostra che il legante si trova in uno stato OFF, dovuto probabilmente a un meccanismo di trasferimento elettronico PET tra gli eteroatomi del macrociclo e il gruppo cumarinico. Lo screening effettuato con gli ioni metallici analizzati mostra una variazione significativa nello spettro di assorbimento e di emissione soltanto con lo ione Hg^{2+} .

A conferma della interazione tra ione metallico e legante, in seguito all'aggiunta di quantità crescenti di questo ione metallico alla soluzione (Figura 3.1a) si osserva una variazione dello spettro di assorbimento che comporta la formazione di una nuova banda a 250 nm e un piccolo spostamento verso il rosso della banda a 319 nm; la presenza di due punti isosbastici a 294 nm e a 325 nm è indicativa della presenza di solo due specie in soluzione. Gli spettri registrati in emissione delle stesse soluzioni utilizzate per la titolazione spettrofotometrica, mostrano un progressivo aumento dell'intensità fluorescente (effetto CHEF) con la formazione di una banda a 415 nm (Figura 3.1b).

Figura 3.1 Spettro di assorbimento relativo alla titolazione spettrofotometrica (a) e spettro di emissione relativo alla titolazione spettrofluorimetrica (b) di L^3 ($[L] = 3.5 \cdot 10^{-5} \text{ M}$, MeCN/H₂O 4:1 v/v, $\lambda_{exc} = 319 \text{ nm}$) con Hg^{2+} ($[M^{2+}] = 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ M}$).

Riportando i valori di intensità di fluorescenza, misurati alla lunghezza d'onda del massimo di emissione, in funzione del rapporto tra le concentrazioni del legante e del metallo $[M^{2+}]/[L]$ si ottiene l'andamento mostrato in figura 3.2. I valori aumentano sino al rapporto M^{2+}/L di 1 per poi stabilizzarsi, suggerendo la possibile formazione di un complesso di stechiometria 1:1.

Figura 3.2 Titolazione spettrofluorimetrica di L^3 con Hg^{2+} ($[L^3]=3.5 \cdot 10^{-5}$ M, $[Hg^{2+}]=2.5 \cdot 10^{-3}$ M, MeCN/ H_2O 4:1 v/v).

I dati spettrofotometrici sono stati utilizzati per calcolare la costante di formazione del complesso formatosi utilizzando il programma HypSpec.³⁷ Il valore ottenuto di $\text{Log}\beta$ di 6.08(0.02) indica che l'equilibrio della reazione è fortemente spostato verso la formazione del complesso.

Come detto precedentemente l'unico ione metallico che provoca l'aumento dell'intensità di fluorescenza è lo ione Hg^{2+} , mentre tutti gli altri ioni metallici testati (Cu^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+}) non determinano alcuna variazione di emissione rispetto al legante libero, come mostrato in figura 3.3.

Figura 3.3 Selettività di L^3 ($[L]=3.6 \cdot 10^{-5}$ M, $[M] \approx 2.5 \cdot 10^{-3}$ M, MeCN/ H_2O 4:1 v/v).

Per completare lo studio abbiamo effettuato delle prove di competitività con i diversi metalli studiati per vedere come la presenza di uno di questi, potesse influenzare la coordinazione del metallo di interesse (Hg^{2+}) con il legante L^3 . Per questo tipo di studio si aggiungono a una soluzione di legante una quantità di Hg^{2+} pari alla quantità prevista dalla stechiometria della reazione (1:1) e in seguito si aggiunge una quantità cinque volte superiore del secondo metallo. Confrontando la risposta del segnale relativo all'intensità di fluorescenza di $[\text{L}^3\text{Hg}]^{2+}$ prima e dopo l'aggiunta del metallo (I/I_0) abbiamo ottenuto i risultati mostrati nell'istogramma di seguito riportato (Figura 3.4)

Figura 3.4 Competitività del complesso $[\text{L}^3(\text{Hg})]^{2+}$ con i metalli Mg^{2+} , Ca^{2+} , K^+ , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} , Mn^{2+} ($[\text{L}] = 3.6 \cdot 10^{-5} \text{ M}$, $[\text{Hg}^{2+}] = 3.9 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, $[\text{M}] \approx 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, MeCN/ H_2O 4:1 v/v).

Dai risultati ottenuti è evidente che non c'è competitività tra i metalli analizzati e lo ione Hg^{2+} in quanto la variazione di intensità di fluorescenza in seguito all'aggiunta dei singoli metalli non subisce variazioni significative rispetto all'emissione del complesso $[\text{L}^3(\text{Hg})]^{2+}$. Questo conferma l'ipotesi dedotta dagli spettri di assorbimento registrati nello screening effettuato per i diversi metalli secondo la quale, non essendoci variazione rispetto allo spettro del legante libero, non si aveva alcuna interazione tra il suddetto metallo e il legante sintetizzato.

3.2 Studi delle proprietà spettrali di L^4 e L^5

In questo paragrafo abbiamo scelto di descrivere le proprietà di due sensori molecolari caratterizzati dalla medesima unità recettrice e da due fluorofori funzionalizzati in maniera differente appartenenti entrambi alla famiglia delle chinoline.

La chimica di coordinazione dei leganti L^4 ed L^5 in soluzione è stata studiata mediante spettroscopia UV-visibile e spettrofluorimetria, utilizzando i seguenti ioni metallici: Cu^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} . Lo studio è stato effettuato con soluzioni del legante in MeCN:H₂O (4:1, v/v) tamponate con MOPS (acido 3-(N-morfolino)propansulfonico) a pH 7.0. Per quanto riguarda gli ioni metallici sono state utilizzate soluzioni preparate in MeCN.

Gli spettri di assorbimento dei leganti sono caratterizzati dalla presenza di alcune bande caratteristiche: L^4 presenta una banda molto intensa a 230 nm ($\epsilon = 51076 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$) e due meno intense a 302 ($\epsilon = 5270 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$) e 315 nm ($\epsilon = 5230 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$); L^5 presenta una banda molto intensa a 248 nm ($\epsilon = 65407 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$) e una a 332 nm ($\epsilon = 6094 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$). I leganti liberi eccitati alla lunghezza d'onda di 315 nm per L^4 e 332 nm per L^5 , non presentano emissione fluorescente, sono in uno stato OFF, dovuto probabilmente a un meccanismo di trasferimento elettronico PET tra gli eteroatomi del macrociclo utilizzato come unità recettrice e i gruppi fluorofori chinolinici.

Lo screening preliminare dei leganti L^4 ed L^5 con i metalli riportati ha mostrato una significativa variazione dello spettro di assorbimento e dello spettro di emissione fluorescente solo per i cationi Cd^{2+} e Zn^{2+} nel caso di L^4 e di Mg^{2+} , Cd^{2+} e Zn^{2+} nel caso di L^5 .

In figura 3.5 sono riportati gli spettri di assorbimento relativi alle titolazioni del legante L^4 con Cd^{2+} e Zn^{2+} .

Figura 3.5 Spettro di assorbimento relativo alla titolazione spettrofotometrica di L^4 con Cd^{2+} (a) e Zn^{2+} (b) ($[L] = 2.6 \cdot 10^{-5}$ M, MeCN/H₂O 4:1 v/v, $[M^{2+}] = 2.5 \cdot 10^{-3}$ M).

In tutti e due i casi si osserva la progressiva scomparsa della banda a 230 nm e la contemporanea formazione di una nuova banda spostata verso il rosso alla lunghezza d'onda di 234 nm.

Gli spettri registrati in emissione delle stesse soluzioni utilizzate per la titolazione spettrofotometrica, mostrano un progressivo aumento dell'intensità fluorescente (effetto CHEF) con la formazione di una banda a 375 nm (Figura 3.6).

Figura 3.6 Spettro di emissione relativo alla titolazione spettrofluorimetrica di L^4 con Cd^{2+} (a) e Zn^{2+} (b) ($[L] = 2.6 \cdot 10^{-5}$ M, MeCN/H₂O 4:1 v/v) ($[M^{2+}] = 2.5 \cdot 10^{-3}$ M).

Riportando i valori di intensità di fluorescenza, misurati alla lunghezza d'onda del massimo di emissione, in funzione del rapporto tra le concentrazioni del legante e del metallo $[M^{2+}]/[L]$ si ottengono gli andamenti mostrati in figura 3.7.

Figura 3.7 Titolazione spettrofluorimetrica di L^4 con Zn^{2+} (♦) e Cd^{2+} (●) ($[L^4] = 2.6 \cdot 10^{-5}$ M, $[M^{2+}] = 2.5 \cdot 10^{-3}$ M, MeCN/H₂O 4:1 v/v).

Si assiste ad un progressivo aumento dell'intensità fluorescente che raggiunge un valore massimo, approssimativamente in corrispondenza della formazione dei complessi 1:1; questo comportamento è particolarmente pronunciato nei confronti dello ione Zn^{2+} . Tutti gli altri ioni metallici testati (Cu^{2+} , Hg^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+}) non provocano alcuna variazione di emissione fluorescente del legante L^4 , come mostrato in figura 3.8.

Figura 3.8 Selettività di L^4 ($[L] = 3.6 \cdot 10^{-5}$ M, $[M] \approx 2.5 \cdot 10^{-3}$ M, MeCN/H₂O 4:1 v/v).

Il legante L^5 si differenzia dal legante L^4 in quanto oltre all'interazione già mostrata dal legante L^4 per il Cd^{2+} e lo Zn^{2+} , mostra un'insolita affinità per lo ione Mg^{2+} , come mostrato nei grafici riportati in figura 3.9.

Figura 3.9 Variazioni spettrofotometriche (a) e spettrofluorimetriche (b) di L^5 in presenza di Mg^{2+} , Cd^{2+} e Zn^{2+} ($[L^5] = 3.0 \cdot 10^{-5}$ M, MeCN/ H_2O 4:1 v/v) ($[M^{2+}] = 2.5 \cdot 10^{-3}$ M).

Di seguito si riporta il grafico relativo alla titolazione spettrofotometrica (Fig. 3.10) ottenuto con lo ione Mg^{2+} .

Figura 3.10 Spettro di assorbimento relativo alla titolazione spettrofotometrica di L^5 in presenza di Mg^{2+} ($[L^5] = 3.0 \cdot 10^{-5}$ M, MeCN/ H_2O 4:1 v/v) ($[Mg^{2+}] = 2.5 \cdot 10^{-3}$ M).

La formazione della nuova specie determina il progressivo diminuire della banda a 248 nm e la formazione di una nuova banda spostata verso il rosso che cade alla lunghezza d'onda di 260 nm; inoltre si osserva la progressiva scomparsa della banda a 315 nm con la formazione contemporanea di una nuova banda spostata verso il rosso alla lunghezza d'onda di 385 nm; anche in questo caso la presenza di due punti isobestici a 280 nm e a 350 nm è indicativa della coesistenza di due sole specie in soluzione.

La titolazione spettrofluorimetrica mostra un progressivo aumento dell'intensità fluorescente con un massimo di emissione a 525 nm (Fig. 3.11a). Riportando i valori di intensità di fluorescenza, misurati alla lunghezza d'onda del massimo di emissione, in funzione del rapporto tra le concentrazioni del legante e del metallo $[M^{2+}]/[L]$ si ottiene l'andamento mostrato in figura 3.11b. L'intensità fluorescente raggiunge un valore massimo, approssimativamente in corrispondenza del valore del rapporto $[M^{2+}]/[L]$ di 1 indicante la formazione di un complesso di stechiometria 1:1.

Figura 3.11 a) Spettro di emissione relativo alla titolazione spettrofluorimetrica di L⁵ in presenza di Mg²⁺ ($[L^5] = 3.0 \cdot 10^{-5} M$, MeCN/H₂O 4:1 v/v) ($[M^{2+}] = 2.5 \cdot 10^{-3} M$) e b) Titolazione spettrofluorimetrica di L⁵ con Mg²⁺.

La costante di stabilità è stata calcolata sia dai dati spettrofotometrici che spettrofluorimetrici ottenendo un valore di $\log \beta$ di 5.31(0.04) e di 5.33(0.06), rispettivamente.

L'aggiunta di altri ioni metallici non provoca alcuna variazione delle proprietà fluorescenti rispetto al legante libero come mostrato in figura 3.12.

Figura 3.12 Selettività di L^5 ($[L] = 3.6 \cdot 10^{-5}$ M, $[M] \approx 2.5 \cdot 10^{-3}$ M, MeCN/H₂O 4:1 v/v).

La differente risposta di L^5 rispetto ad L^4 potrebbe essere collegata alla funzionalizzazione del gruppo fluoroforo; infatti la presenza del gruppo idrossilico nell'unità chinolinica del legante potrebbe essere determinante per la coordinazione di un metallo hard come il Mg^{2+} .

3.3 Conclusioni

Dagli studi effettuati è stato possibile delineare in generale il comportamento di questi sistemi ed avere un'idea delle loro proprietà come sensori di fluorescenza nei confronti di ioni metallici quali Cu^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} .

In particolare il legante L^3 manifesta selettività nei confronti dello ione Hg^{2+} , con il quale forma un complesso 1:1 con conseguente aumento dell'emissione fluorescente. L'alta selettività di tale legante verso questo ione metallico potrebbe essere dovuta oltre alle proprietà coordinanti dell'unità recettrice anche alla presenza di un anello aromatico e del gruppo carbonilico all'interno dell'unità fluorofora, che potrebbero coordinare il substrato di interesse grazie all'interazione della nuvola elettronica aromatica o del gruppo carbonilico.

Il legante L^4 contenente la chinolina, mostra selettività nei confronti di Zn^{2+} e Cd^{2+} , mentre il legante L^5 in cui l'unità attiva presente è la cloro-idrossichinolina, mostra una maggiore selettività nei confronti dello ione Mg^{2+} , pur interagendo anche con Zn^{2+} e Cd^{2+} . La sostituzione dell'unità attiva determina variazioni significative della risposta del sensore analizzato. Questo è un risultato estremamente interessante in quanto i sistemi riportati in letteratura selettivi per lo ione Mg^{2+} ,

presentano nell'unità recettrice atomi di ossigeno di natura hard che in genere hanno una maggiore affinità per metalli della stessa natura.

Questi risultati indicano l'importanza non solo del recettore ma anche dell'unità attiva nel determinare la selettività del sensore.

Capitolo 4

Parte sperimentale

4.1 Materiali ed apparecchiature

Tutti i punti di fusione riportati non sono corretti. Gli spettri $^1\text{H-NMR}$ e $^{13}\text{C-NMR}$ sono stati registrati con uno spettrofotometro Varian VXR-500, Varian VXR-400 e Varian VXR-300. I chemical shift per $^1\text{H-NMR}$ e per $^{13}\text{C-NMR}$ sono riportati in parte per milione (ppm), calibrate sul picco del solvente residuo, con costanti di accoppiamento J riportate in Hertz (Hz). Gli spettri UV-vis sono stati registrati con uno spettrofotometro Thermo Nicolet Evolution 300. Gli spettri di fluorescenza sono stati registrati con uno spettrofluorimetro Varian Cary Eclipse. Le titolazioni spettrofotometriche e spettrofluorimetriche sono state eseguite aggiungendo a 3 mL di legante ($2.32 \cdot 10^{-5}\text{M}$ - $3.55 \cdot 10^{-5}\text{M}$) soluzioni degli ioni metallici in quantità di μL ($2.33 \cdot 10^{-3}\text{M}$ - $3.9 \cdot 10^{-3}\text{M}$). Tutte le reazioni sono state condotte in ambiente inerte (atmosfera d'azoto), utilizzando vetreria anidrificata per riscaldamento a pressione ridotta. Il toluene è stato anidrificato attraverso l'utilizzo di setacci molecolari. La DMF è stata distillata sotto vuoto su Na_2SO_4 anidro; l'MeCN è stato distillato su CaH_2 . Tutti gli altri solventi e i reagenti sono stati utilizzati senza alcun trattamento.

4.2 Sintesi del N-Boc-bis(2-cloroetil)ammina (1)

A 120 ml di una soluzione acquosa di idrossido di sodio (7.7 g, 192.5 mmol) raffreddata a 0°C , vengono aggiunti sotto agitazione 8.6 g (48 mmol) di bis(2-cloroetilammina)idrocloreuro e lentamente 11.6 g (53 mmol) di *t*-butildicarbonato. Dopo 24h vengono aggiunti 120 ml di acetato di etile e si lascia reagire sotto agitazione per altre 24h; la fase acquosa viene lavata con acetato di etile (5 estrazioni x 100 ml) e le fasi organiche riunite e anidificate con Na_2SO_4 . Il solvente viene evaporato a pressione ridotta per dare un olio giallo pallido (7.99 g; 32.9 mol) con una resa del 67,0 %.

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CDCl_3): δ_{H} 1.36 (s, br, 9H, $\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 3.48 (m, 8H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$).

$^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, CDCl_3): δ_{C} 27.39 ($\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 27.97 ($\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$), 41.67 ($\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$), 80.31 ($\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 145.54 ($\text{C}=\text{O}$).

4.3 Sintesi di N-Boc-1,4,7-tritia-10-azaciclododecane (2)

Ad una sospensione di Cs_2CO_3 (12.01 g) in 250 ml di DMF anidra tenuta alla temperatura di 50°C e in atmosfera inerte, viene aggiunta goccia a goccia in 48 h sotto agitazione meccanica, una soluzione di N-Boc-bis(2-cloroetil)ammina (4.47 g, 18 mmol) e di 2-mercaptoetilsolfuro (2.84 g, 18 mmol) in 500 ml di DMF. Completata l'aggiunta, la soluzione viene tenuta a temperatura ambiente per altre 24 h. La miscela di reazione è stata filtrata su celite e il solvente eliminato per evaporazione a pressione ridotta; il solido bianco così ottenuto viene ripreso con 150 ml di diclorometano e lavato con acqua distillata. La fase organica viene anidrificata con Na_2SO_4 e il solvente eliminato per evaporazione a pressione ridotta; il solido ottenuto viene asciugato e ripreso con 50 ml di toluene caldo. Dalla soluzione posta a -15°C per 24 h precipita un solido bianco che viene filtrato e lavato con etere; si ottengono 2 g (6.18 mmol) di prodotto finale con una resa del 34.0 %.

pf.: $145-147^\circ\text{C}$

$^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, CDCl_3): δ_c 28.32 (CH_3), 28.86 ($\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2$), 30.86 ($\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2$), 47.31 ($\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 64.26 ($\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 80.14 ($\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 154.82 ($\text{C}=\text{O}$).

4.4 Sintesi del 1,4,7-tritia-10-azaciclododecane (L^1)

Ad una soluzione N-Boc-1,4,7-tritia-10-azaciclododecane (2 g, 6.18 mmol) in 15 ml di CH_2Cl_2 vengono aggiunti 10 ml di acido trifluoroacetico (129 mmol). Si lascia reagire a temperatura ambiente e in atmosfera inerte per due ore. Il solvente viene quindi evaporato a pressione ridotta ed il residuo basificato sino a pH 14, utilizzando NaOH 5 M; dopo estrazione con CH_2Cl_2 (25 ml x 6 estrazioni) le frazioni organiche vengono anidificate su Na_2SO_4 e il solvente evaporato a pressione ridotta per dare un solido marrone (1.3 g, 5.81 mmol) con una resa del 94.2 %.

pf.: $84-85^\circ\text{C}$

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3): δ_H 2.15 (s, br, 1H, NHCH_2CH_2), 2.74 (t, 4H, $\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}$, $J = 6.0$ Hz), 2.86–2.93 (m, 12H, $\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2$).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, CDCl_3): δ_c 31.33 ($\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 32.32 ($\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 32.39 ($\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 49.93 (NHCH_2CH_2).

4.5 Sintesi di 2,2'-tiodiacetil cloruro (3)

A 2.53 g di acido 2,2'-tiodiacetico (16.7 mmol) vengono aggiunti, sotto agitazione e in atmosfera inerte, 15 ml di cloruro di tionile (24.63g; 206 mmol). La soluzione viene tenuta per 2-3 ore alla temperatura di 80°C. Dopo raffreddamento si aggiungono 50 ml di toluene; si elimina il solvente a pressione ridotta e si ottiene un olio giallo scuro (3.05 g ; 16.3 mmol) con una resa del 97.0 %.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3): δ_{H} 3.87 (s, 4H, SCH_2COCl).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, CDCl_3): δ_{C} 44.49 (CH_2COCl), 169.66 (CH_2COCl).

4.6 Sintesi di diaminodietilsulfide (4)

Ad una soluzione di 2-mercaptoetilamina idrocloruro (30.0 g, 260 mmol) in 100 ml di acqua distillata vengono aggiunti 30.6 g (260 mmol) di cloroetilamina idrocloruro. Alla temperatura di 0°C vengono aggiunti lentamente 31.7 g (792 mmol) di NaOH fino a pH 14 e la soluzione risultante viene tenuta sotto agitazione meccanica a temperatura ambiente per 3 h. Il prodotto desiderato viene estratto con cloroformio (30 ml x 7 estrazioni). La fase organica viene anidrificata con Na_2SO_4 e il solvente eliminato per evaporazione a pressione ridotta; si ottiene un olio giallo (22.7 g; 188 mmol) con una resa del 71.3 %.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3): δ_{H} 1.30 (s, 4H, $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 2.46 (t, 4H, $J = 5.0$ Hz, $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 2.72 (t, 4H, $J = 5.0$ Hz, $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}$).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, CDCl_3): δ_{C} 35.85 ($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 41.19 ($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}$).

4.7 Sintesi di 3,9-ditia-6,12-diazaciclododecane-1,5-dione (5)

A 100 ml di toluene anidro vengono aggiunte simultaneamente e lentamente, in atmosfera inerte e alla temperatura di 0°C, una soluzione di 2,2'-tiodiacetil cloruro (1 g; 5.34 mmol) in 100 ml di toluene anidro e una soluzione di diaminodietilsulfide (1.35 g; 11.2 mmol) in 100 ml di toluene anidro. Al termine dell'aggiunta (3 h) la fase liquida viene eliminata per decantazione e il residuo solido gommoso viene lavato con CHCl_3 (10 estrazioni x 50 ml). La fase organica viene anidrificata con Na_2SO_4 e il solvente evaporato a pressione ridotta. Si ottiene un solido bianco (0.40 g; 1.70 mmol) con una resa del 32.0 %.

¹H-NMR (500 MHz, DMSO-d₆): δ_H 3.00 (t, 4H, J = 5 Hz, NHCH₂SCH₂), 3.23 (s, 4H, SCH₂CO), 3.26 (t, 4H, J = 5.0 Hz, NHCH₂CH₂S), 7.89 (s, br, 2H, CONHCH₂).

¹³C-NMR (125 MHz, DMSO-d₆): δ_C 30.46 (NHCH₂CH₂S), 36.77 (CONHCH₂), 37.24 (NHCOCH₂S), 168.86 (NHCO).

4.8 Sintesi del 1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane (L²)

Ad una soluzione di 3,9-ditia-6,12-diazaciclododecane-1,5-dione (0.40 g, 1.7 mmol) in 10 ml di THF anidro in atmosfera inerte, vengono aggiunti 10 ml (10 mmol) di una soluzione 1M di borano tetraidrofurano. La miscela di reazione viene tenuta a 66°C sotto agitazione per 24 h e a temperatura ambiente per altre 24h. Il borano in eccesso viene eliminato per aggiunta di 20 ml di metanolo. Il solvente viene eliminato per evaporazione a pressione ridotta e il residuo viene trattato con una soluzione di CH₃OH:H₂O:HCl (20:0.5:0.2); tale soluzione viene posta a riflusso per 1 h. Dopo evaporazione del solvente a pressione ridotta, il solido ottenuto viene trattato con 50 ml di una soluzione di KOH 5M e la soluzione lavata con CH₂Cl₂ (50 ml x 5 estrazioni). La fase organica viene anidrificata con Na₂SO₄ e il solvente eliminato per evaporazione a pressione ridotta; si ottiene un solido bianco gommoso (0.25 g, 1.21 mmol) con una resa del 71.5 %.

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ_H 2.73 (t, 8H, J = 6.0 Hz, NHCH₂CH₂S), 2.87 (t, 8H, J = 5.5 Hz, NHCH₂CH₂S), 3.38 (s, br, 2H, NHCH₂CH₂S).

¹³C-NMR (100 MHz, DMSO-d₆): δ_C 29.98 (NHCH₂CH₂S), 47.48 (NHCH₂CH₂S).

4.9 Sintesi del N-(metil-7-metossicumarina)-1,4,7-tritia-10-azaciclododecane (L³)

Ad una soluzione di L¹ (0.2 g, 0.8951 mmol) in 30 ml di CH₂Cl₂ vengono aggiunti 0.12 g di K₂CO₃ (0.8951 mmol) e 0.40 g (1.489 mmol) di 4-bromometil-7-metossicumarina. Si lascia reagire a riflusso in ambiente inerte per 24 h e a temperatura ambiente per altre 48 h. La miscela di reazione viene filtrata su celite e il solvente eliminato per evaporazione a pressione ridotta: il solido giallo così ottenuto viene ripreso con CHCl₃, la parte non solubile viene filtrata e il solvente eliminato per evaporazione a pressione ridotta per dare un solido giallo (0.31 g, 0.753 mmol) con una resa dell'81.0%.

p.f.: 160°C

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃): δ_H 2.69 (t, 4H, J = 8.0 Hz, NCH₂CH₂S), 2.85 (t, 12H, J = 7.0 Hz, NCH₂CH₂S), 3.75 (s, 2H, NCH₂cum), 6.44 (s, 1H), 6.84 (d, 1H, J = 9.5 Hz), 7.72 (d, 1H, J = 9.0 Hz) (H aromatici).

¹³C-NMR (125 MHz, CDCl₃): δ_C 26.16 (NCH₂CH₂S), 28.26 (SCH₂CH₂S), 29.01 (SCH₂CH₂S), 52.26 (NCH₂CH₂S), 55.72 (NCH₂cum), 100.91, 111.93, 112.15, 112.22, 125.64, 152.31, 155.65, 161.21, (C aromatici), 162.66 (C=O).

4.10 Sintesi di 2-clorometilchinolina (6)

Ad una soluzione di 2-clorometilchinolina monoidrocloruro (2 g, 9.34 mmol) in 20 ml di acqua distillata si aggiungono 0.21 g (5.25 mmol) di idrossido di sodio. Si forma un precipitato di color marrone che viene lavato con CH₂Cl₂ (5 estrazioni x 40 ml); la fase organica viene anidrificata con Na₂SO₄ ed il solvente eliminato per evaporazione a pressione ridotta; Si ottiene un solido marrone (1.64 g, 9.23 mmol) con una resa del 99.0 %.

4.11 Sintesi di N-(metilchinolina)-1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane (L⁴)

Ad una soluzione di 1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane (0.2 g, 0.967 mmol) in 20 ml di acetonitrile anidro si aggiungono 1.38 g (0.895 mmol) di K₂CO₃ e 0.466 g (1.93 mmol) di 2-clorometilchinolina. La miscela si lascia reagire sotto agitazione a riflusso in atmosfera inerte per 24 h e successivamente a temperatura ambiente per altre 48 h. Il solido ottenuto viene ripreso con CH₂Cl₂: dopo filtrazione della miscela, si evapora il solvente a pressione ridotta e si lava il solido giallo con etere etilico. Si ottengono 0.183 g (0.579 mmol) di prodotto con una resa del 60.0 %. La fase organica (MeCN) della reazione viene lavata con acqua distillata e dopo anidificazione con Na₂SO₄ e successiva evaporazione del solvente si ottiene un olio marrone che viene lavato con Et₂O. Dalla fase eterea per evaporazione si ottiene un solido giallo (0.103 g, 0.211 mmol) con una resa del 21.8 %.

p.f.: 110°C

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃): δ_H 2.84 (t, 8H, J = 6.5 Hz, NCH₂CH₂S), 2.94 (t, 8H, J = 6.5 Hz, NCH₂CH₂S), 3.99 (s, 4H, CH₂Qu), 7.53 (t, 2H, J = 7 Hz), 7.69 (t, 2H, J = 7.5 Hz), 7.74

(t, 2H, J = 8.5 Hz), 7.82 (d, 2H, J = 8 Hz) 8.04 (d, 2H, J = 8.5), 8.14 (d, 2H, J = 8 Hz) (H aromatici).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, CDCl_3): δ_c 26.83 ($\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 52.80 ($\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 62.23 (NCH_2Qu), 121.09, 126.19, 126.96, 127.55, 128.90, 129.42, 129.94 136.44, 137.32 (C aromatici).

4.12 Sintesi di N-(5-cloro-8-idrossichinolina)-1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane (L^5)

Ad una soluzione di 1,7-ditia-4,10-diazaciclododecane (0.2 g 0.967 mmol) in 50 ml di benzene anidro si aggiungono 0.091 g (1.16 mmol) di K_2CO_3 e 0.434 g (2.42 mmol) di 5-cloro-8-idrossi chinolina. La miscela si lascia reagire sotto agitazione a riflusso in atmosfera inerte per 24 h e successivamente a temperatura ambiente per altre 48 h. Il solido ottenuto viene recuperato per filtrazione e ripreso con CH_2Cl_2 ; dopo filtrazione della miscela, si evapora il solvente a pressione ridotta e si lava il solido marrone con etere etilico. Si ottengono 0.2963 g (0.502 mmol) di prodotto con una resa del 52.0 %. Dalla fase organica (C_6H_6) della reazione per evaporazione del solvente si ottiene un olio giallo che viene lavato con Et_2O . Si ottiene un solido giallo (0.0384 g, 0.065 mmol) con una resa del 7.0 %.

p.f.: 175 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3): δ_H 2.85 (t, 8H, J = 6.4 Hz, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 2.96 (t, 8H, J = 6.8 Hz, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 3.93 (s, 4H, $\text{NCH}_2(\text{Cl-OH})\text{Qu}$), 7.51 (t, 2H, J = 4.4 Hz), 7.53 (s, 2H), 8.48 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 8.86 (s, 2H, J = 3.2 Hz) (H aromatici).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, CDCl_3) δ_c 27.02 ($\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 52.48 ($\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{S}$), 54.57 ($\text{NCH}_2(\text{Cl-OH})\text{Qu}$), 109.98, 122.51, 125.75, 126.29, 127.44, 133.018, 138.66, 148.81, 151.38 (C aromatici).

Appendice A

Cenni di fotochimica

A.1 Cenni di fotochimica

Per comprendere meglio il funzionamento dei sensori luminescenti può risultare utile riportare brevemente alcuni principi di fluorescenza e chemiluminescenza.

Una specie chimica può interagire con una radiazione elettromagnetica di un opportuna lunghezza d'onda a seguito di questa interazione può assorbire una quantità di energia che consente il passaggio dal suo stato elettronico fondamentale ad uno stato a più alta energia. La permanenza della specie chimica nel suo stato eccitato è molto breve a causa della sua instabilità; pertanto detta specie ritorna nell'immediato al suo stato energetico fondamentale attraverso processi di tipo radioattivo e non radioattivo. Nel primo caso hanno luogo fenomeni di luminescenza causati dall'emissione di fotoni a minore energia della stessa precedentemente assorbita secondo meccanismi di fluorescenza o fosforescenza. Nel secondo caso invece l'energia assorbita viene rilasciata all'ambiente.

Un tempo i fenomeni di fluorescenza e fosforescenza venivano distinti in base ai differenti tempi di rilassamento dei due fenomeni, cioè nei diversi tempi che un corpo impiegasse a rilasciare l'energia assorbita. In particolare si parla di fluorescenza quando l'emissione dell'energia radiante emessa da parte della specie chimica eccitata si manifesta in tempi equivalenti all'eccitazione della stessa, mentre si parla di fosforescenza quando l'emissione dell'energia radiante della specie chimica eccitata si manifesta in un intervallo di tempo più ampio rispetto all'eccitazione della stessa. Tuttavia, la differenza sostanziale tra questi due fenomeni di natura radiante viene spiegata in termini di stati elettronici vibrazionali coinvolti nelle transizioni alla quale è imputabile l'emissione.

Il diagramma di Jablosky mostra in maniera schematica tutti i processi alla quale può andare incontro un sistema nella sua fase di decadimento dal suo stato eccitato allo stato fondamentale (fig. A.1).

Figura A.1 Diagramma di Jablonski

Quando la molecola, ossia il fluoroforo, assorbe l'energia della radiazione incidente, è in grado di passare dal suo stato fondamentale S_0 ad un suo stato eccitato con la stessa molteplicità di spin del suo stesso stato fondamentale, ovvero lo stato di singoletto $S_1 - S_2$. una volta raggiunto lo stato eccitato il sistema andrà incontro ad una serie di fenomeni che lo porteranno al suo stato fondamentale con conseguente decadimento energetico. Uno dei fenomeni ai quali può andare incontro prende il nome di rilassamento vibrazionale in cui si perde parte dell'energia assorbita sotto forma di calore in seguito agli attriti tra il solvente e la molecola eccitata.

Se sono presenti, invece, stati elettronici con la stessa molteplicità di spin e un tasso di energia paragonabile può avvenire il fenomeno di conversione interna C.I. (transizione da S_2 a S_1). Una volta raggiunto lo stato S_1 la molecola può andare incontro ad un ulteriore decadimento energetico che si svolge attraverso un meccanismo di fluorescenza oppure attraverso un meccanismo di fosforescenza:

- Se la transizione da S_1 a S_0 avviene attraverso emissione di energia radiante allora si parla di fluorescenza; l'energia emessa ha inevitabilmente lunghezza d'onda maggiore rispetto a quella della radiazione assorbita per via della perdita parziale di energia in seguito alle collisioni con il solvente.
- Se la transizione ($S_1 \rightarrow S_0$) con la stessa molteplicità di spin, la molecola passa da uno stato di singoletto ad uno stato di tripletto (processo di intersystem crossing) per poi decadere in maniera radioattiva fino allo stato fondamentale si tratta invece di fosforescenza.

In conclusione a questo quadro generale della fotochimica è utile menzionare anche il concetto di resa quantica, che esprime il numero di fotoni emessi rispetto ai numeri di fotoni che sono stati assorbiti dalla stessa. Questo parametro indica la capacità di dar luogo al fenomeno di fluorescenza di una particolare specie indipendentemente dalla quantità della stessa presente in soluzione.

A.1.1 Fattori che influenzano la fluorescenza.

Per una certa molecola, spesso, è possibile che possa avvenire più di uno dei meccanismi di rilassamento descritti sopra, ed il prelevare di uno di questi dipende da condizioni ben precise.

Molecole come la benzaldeide, piridina o 1,10-fenantrolina, generalmente non sono dei buoni fluorofori poiché è favorito l'intersystem crossing con lo stato di tripletto. Questo intersystem crossing, che favorisce un decadimento di tipo fosforescente, è più probabile quando il primo livello eccitato è un orbitale $n\pi^*$. Il motivo di questo comportamento è da ricercare fondamentalmente nella simmetria degli orbitali molecolari coinvolti nel processo di rilassamento. Una delle regole di selezione per le transizioni elettroniche stabilisce infatti che sono molto più probabili le transizioni tra stati con diversa simmetria. La fluorescenza, in sistemi altamente delocalizzati, è il fenomeno prevalente quando il primo livello elettronico eccitato è un orbitale di tipo $\pi\pi^*$ (cioè, ad esempio, l'HOMO del fluoroforo non è eccitato è un orbitale di tipo π^2), il che può verificarsi anche attraverso la formazione di legami a idrogeno con solventi polari. In questo caso il passaggio allo stato di tripletto risulta fortemente inibito e quindi così il fenomeno di fosforescenza (fig A.2).

Figura A.2 Effetto del solvente con fluorofori di tipi $\pi\pi^*$

I fluorofori migliori sono quindi quelli in cui il primo livello eccitato è rappresentato da un orbitale $\pi\pi^*$. In questo caso, l'interazione con un solvente polare ha l'effetto contrario di spegnere la fluorescenza, poiché rende energeticamente più stabile l'orbitale $n\pi^*$ (fig. A.3)

Figura A.3 Effetto del solvente con fluorofori di tipi $\pi\pi^*$

Oltre al solvente ci sono altri fattori che possono modificare l'assetto elettronico di una molecola e quindi indirizzare il decadimento radiativo verso un fenomeno di fluorescenza o fosforescenza. Le porfirine libere, ad esempio, sono composti che presentano una fluorescenza molto intensa. Tuttavia i corrispondenti complessi con il rame perdono la fluorescenza quasi completamente. Sono invece dotati di emissione molto intensa complessi di lantanidi come Eu(III) e Tb(III).

Bibliografia

1. Mertes, K.B.; Lehn, J.-M. in *Comprehensive Coordination Chemistry*, Eds. G. Wilkinson, R.D. Gillard, J.A. McCleverty, Pergamon Press, Oxford, **1987**, Vol 2, Ch. 21.3
2. Lehn, J.-M. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **2002**, 99, 4763
3. Lindoy, L.F. *The coordination Chemistry of Macrocyclic Ligand Complexes*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989
4. J.-M. Lehn in *Structure and Bonding*, Springer, Berlin, 1973, **Vol 16**, p.1.
5. Pedersen, C. J. *J. Am. Chem. Soc.*, **1967**, 89, 7017
6. Gokel, G.W. *Crown Ethers and Cryptands*, Royal Society of Chemistry, Cambridge, **1991**.
7. Curtis, N. F. *Coord Chem. Rev.*, **1968**, 3, 3.
8. Krakowiak, K. E.; Bradshaw, J. S.; Krakowiak, D. J. Z. **1989**, 89, 929.
9. Blake, A. J.; Schröder, M.; *Adv. Inorg. Chem.*, **1990**, 35,1.
10. Caminade, A.-M.; Majoral, J. P.; *Chem. Rev.*, **1994**, 94, 1183
11. Roesky, H. W.; Djarra, H.; Lucas, J.; Noltemeyer, M.; Sheldrick, G. M. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.*, **1983**, 22, 1006
12. Batchelor, R. J.; Einstein, F. W. B.; Gay, I. D.; Pinto, B. M.; Zhou, X. *Inorg. Chem.*, **1996**, 35, 3667.
13. Murray, S. G.; Hartley, F. R. *Chem. Rev.*, **1981**, 81, 365.
14. Muñoz, J. A.; Eschirche, L.; Casabò, J.; Perèz-Jimènez, C.; Kivekäs, R.; Sillinpää, R. *Inorg. Chem*, **1997**, 36, 947. Danks, J. P.; Champness, N. R.; Schröder, M. *Coord. Chem. Rev.*, **1998**, 174, 417. Blake, A. J.; Danks, J. P.; Fallis, I. A.; Harrison, A.; Li, A.-S.; Parson, S.; Ross, S. A.; Whittaker, G.; Schröder, M. *J. Chem. Soc., Dalton Trans.*, **1998**, 3969.
15. Parker, D.; Lehn, J.-M.; Rimmer, J. *J. Chem. Soc., Dalton Trans.*, **1985**, 1517
16. Blake, A. J.; Bencini, A.; Caltagirone, C.; De Filippo, G.; Dolci, L. S.; Garau A.; Isaia, F.; Lippolis, V.; Mariani, P.; Prodi, L.; Montalti, M.; Zaccheroni, N.; Wilson, C. *Dalton Trans.*, **2004**, 2771.
17. F. A. Cotton, G. Wilkinson, *Advanced Coordination Chemistry* 5th Ed., Wiley, New York, **1988**, 71.
18. D. K. Cabiness, D. W. Margerum, *J. Am. Chem. Soc.*, **1969**, 91, 6540
19. D. A. Moore, P. E. Fanwick, M. J. Welch, *Inorg. Chem.*, **1989**, 28, 1504.
20. Bazzicalupi, C.; Bencini, A.; Fusi, V.; Giorgi, C.; Paoletti, P.; Valtancoli, B. *Inorg. Chem.*, **1998**, 37, 941.
21. Fabbrizzi, L. "Photochemical Sensors". *Encyclopedia of Supramolecular Chemistry*, **2003**. Okawa, H.; Furutachi, H.; Fenton, D.E.; *Coord. Chem. Rev.*, **1998**, 174, 51.
22. Bazzicalupi, C.; Bencini, A.; Bianchi, A.; Giorgi, C.; Fusi, V.; Valtancoli, B.; Bernardo, M. A.; Pina, F. *Inorg. Chem.*, **1999**, 38, 3806

Bibliografia

23. D. J. Cram, *Angew. Chem.*, **1986**, 25, 1039.
24. J. Y. N. E. Ohler, D. H. Vance, W. D. Aumiller, A. W. Czarnick, *Tetrahedron Lett.*, **1997**, 38, 3845.
25. M. Formica, V. Fusi, L. Giorgi, M. Micheloni, *Coor. Chem. Rev.*, **2012**, 256, 170-192.
26. A. P. Silva, A. P., Gunaratne, H. Q. N., Gunnlaugsson, T., Huxley, A. J. M., McCoy, C. P., Rademacher, J. T., Rice, T. E., *Chem. Rev.*, **1997**, 97, 1515
27. C. P. Kulatilleke, S. A. de Silva, Y. Eliav, *Polyhedron*, **2006**, 25, 2593-2596.
28. M. C. Aragoni, M. Arca, A. Bencini, A. J. Blake, C. Caltagirone, G. De Filippo, F. A. Devillanova, A. Garau, T. Gelbrich, M. B. Hursthouse, F. Isaia, V. Lippolis, M. Mameli, P. Mariani, B. Valtancoli, C. Wilson, *Inorg. Chem.*, **2007**, 46, 4568-4559.
29. "Macrocyclic Compounds in Analytical Chemistry", edited by Y. A. Zolotov, 1997, Wiley & Sons Inc..
30. E. C. Constable, *Metals Ligand Reactivity*, Cap 6
31. T. A. Kaden, *Top. Curr. Chem.*, **1984**, 121, 157
32. P. Chandhuri, K. Wieghardt, *Prog. Inorg. Chem.*, 1987, **35**, 329
33. K. P. Wainwright, *Coord. Chem. Rev.*, 1997, **166**, 35
34. P. V. Bernhardt, G. A. Lawrance, *Coord. Chem. Rev.*, 1990, **104**, 297
35. R. I. Haines, A. McAuley, *Coord. Chem. Rev.*, 1981, **37**, 77
36. K. Wieghardt, *Pure Appl. Chem.*, 1988, **60**, 509
37. P. Gans, A. Sabatini, A. Vacca, *Talanta* 43 (1996) 1739.
38. Lucas, C. R.; Shuang, L.; Newlands, M. J.; Charland,; Gabe, E. J. *Can. J. Chem.*, **1988**, 66, 1506
39. Hulanick, A., Glab, S.; Ingman, F. *Pure Appl. Chem.*, **1991**, 63, 1247